

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 4

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sabirova Umida OLIY TA'LIM SIFATINI MONITORING QILISH MODELI.....	5
2. Fayzieva Farogat MA'LUMOTLAR TO'PLASH JARAYONI SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHI SIFATIDA.....	13
3. Mardiyeva Malika XX-XXI- ASRLARDA ISLOM MADANIYATIDAGI GENDER MUNOSABATLARI.....	23
4. Махмудова Малика ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	30
5. Tagaymutatova Gulchehra RAQAMLI TEXNOLOGIYANING INNOVATSION OLIY TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI.....	38
6. Shukurova Sevara OIV EPIDEMIYASI BILAN KURASHDA KOMPLEKS YONDASHUV TIZIMI.....	44
7. Razzakova Nargis JAMIYATNI MODERNIZATSIYALASH JARAYONIDA OILAVIY MUNOSABATLARNING O'ZGARISH DINAMIKASI.....	51
8. Samadov Shohzod JAMIYATDA IJTIMOIIY TRANSFORMATSIYALASHUV RIVOJIDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING AHAMIYATI (sotsiologik yondashuv).....	59
9. Kadirov Mirsulton IJTIMOIIY-MADANIY SOHADAGI MUAMMOLARNI HAL QILISHDA DAVLAT HOKIMIYATI VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI O'RTASIDAGI O'ZARO HAMKORLIK MEKANIZMLARI.....	66
10. Kasimov Abdumavlon MAHALLIY BUDJET IJROSI USTIDAN DEPUTALIK NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLARI.....	80
11. Usmonova Rohila AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI.....	87
12. Samadov Shohzod YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY TRANSFORMATSIYALASHUV TENDENSIYALARI (Fuqarolik jamiyati institutlari misolida).....	95

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Махмудова Малика,

Докторант Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан

malika.mahmudova.2023@mail.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14187505>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию методов улучшения механизмов социальной поддержки, направленных на предотвращение домашнего насилия в отношении женщин в Республике Узбекистан. Несмотря на значительные усилия и внедрение различных программ, проблема домашнего насилия остается актуальной и требует комплексного подхода для ее эффективного решения. В работе проведен анализ существующих стратегий и подходов, направленных на усиление социальной поддержки и профилактику насилия. Основное внимание уделено правовым мерам, образовательным инициативам, а также сотрудничеству с международными организациями. Статья подчеркивает важность повышения правовой грамотности населения, развития сети кризисных центров, регулярного проведения социологических исследований и использования гендерной статистики для более полного выявления случаев насилия. Кроме того, рассматриваются пути поддержки экономической независимости женщин и улучшения финансирования кризисных центров. Внедрение образовательных программ и обучение сотрудников правоохранительных органов и социальных служб также являются ключевыми элементами предложенных мер. Таким образом, представленное исследование направлено на выработку комплексных и эффективных решений для борьбы с домашним насилием в Узбекистане.

Ключевые слова: гендерное равенство, домашнее насилие, социальная поддержка, Узбекистан, правовые меры, профилактика насилия, международное сотрудничество.

Maxmudova Malika,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti

malika.mahmudova.2023@mail.ru

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AYOLLARGA NISBATAN OILAVIY
ZO'RAVONLIKNING OLDINI OLISH UCHUN IJTIMOIIY YORDAM
MEKANIZMLARINI OPTIMALLASHTIRISH**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasida ayollarni oilaviy zo‘ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan ijtimoiy yordam mexanizmlarini yaxshilash usullarini tadqiq etadi. Salmoqli sa‘y-harakatlar va turli dasturlarni joriy etishga qaramay, oilaviy zo‘ravonlik muammosi dolzarbligicha qolmoqda va uni samarali hal etish uchun kompleks yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotda mavjud strategiyalar va yondashuvlar tahlil qilinib, ijtimoiy yordamni kuchaytirish va zo‘ravonlikning oldini olishga qaratilgan choralar ko‘rib chiqilgan. Asosiy e‘tibor huquqiy choralar, ta‘lim tashabbuslari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikka qaratilgan. Maqolada aholining huquqiy savodxonligini oshirish, krizis markazlari tarmog‘ini rivojlantirish, muntazam sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazish va zo‘ravonlik holatlarini to‘liq aniqlash uchun gender statistikasidan foydalanish muhimligi ta‘kidlangan. Shuningdek, ayollarning iqtisodiy mustaqilligini qo‘llab-quvvatlash va krizis markazlarini moliyalashtirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Ta‘lim dasturlarini joriy etish va huquqni muhofaza qilish organlari va ijtimoiy xizmat xodimlari uchun o‘quv mashg‘ulotlari ham taklif etilgan choralarning muhim elementlaridir. Shunday qilib, ushbu tadqiqot O‘zbekistonda oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurashish uchun kompleks va samarali yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, oilaviy zo‘ravonlik, ijtimoiy yordam, O‘zbekiston, huquqiy choralar, zo‘ravonlikning oldini olish, xalqaro hamkorlik.

Mahmudova Malika,

The academy of public administration under the president
of the Republic of Uzbekistan, PhD student
malika.mahmudova.2023@mail.ru

**OPTIMIZATION OF SOCIAL SUPPORT MECHANISMS FOR PREVENTING
DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN****ABSTRACT**

This article examines the methods for improving social support mechanisms aimed at preventing domestic violence against women in the Republic of Uzbekistan. Despite significant efforts and the implementation of various programs, the issue of domestic violence remains relevant and requires a comprehensive approach for effective resolution. The study analyzes existing strategies and approaches aimed at enhancing social support and violence prevention. The focus is on legal measures, educational initiatives, and cooperation with international organizations. The article highlights the importance of increasing legal literacy among the population, developing a network of crisis centers, conducting regular sociological research, and utilizing gender statistics to fully identify cases of violence. Additionally, it explores ways to support women's economic independence and improve funding for crisis centers. The implementation of educational programs and training for law enforcement and social service employees are also key elements of the proposed measures. Thus, the presented research aims to develop comprehensive and effective solutions for combating domestic violence in Uzbekistan.

Keywords: gender equality, domestic violence, social support, Uzbekistan, legal measures, violence prevention, international cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

Домашнее насилие, особенно направленное против женщин, остаётся одной из наиболее значимых глобальных социальных проблем, оказывая долгосрочный и разрушительный эффект на психическое, физическое и социальное благополучие пострадавших. В общей сложности, 736 миллионов женщин по всему миру испытали физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнёра или другого лица хотя бы раз в жизни. Эти данные подчёркивают масштаб проблемы и необходимость поиска эффективных мер для её предотвращения, которые включают не только правовые и социальные меры, но и многослойный подход к поддержке жертв насилия [1].

Ситуация в Узбекистане отражает как глобальные тенденции, так и уникальные региональные особенности. Согласно данным Управления по обеспечению полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве Генеральной прокуратуры, за 2022-2023 годы и за истекший период текущего года зарегистрировано 1831 случай насилия и притеснений в отношении женщин [2]. Этот показатель подтверждает важность и актуальность локальных стратегий, направленных на защиту прав женщин и обеспечение эффективных механизмов поддержки.

МЕТОДОЛОГИЯ

Помимо физического и сексуального насилия, серьёзной и часто скрытой формой давления является экономическое насилие. Исследования показывают, что от 94 до 99% женщин, ставших жертвами домашнего насилия, подверглись различным формам экономического контроля, включая ограничение доступа к финансовым ресурсам и вмешательство в трудовую деятельность [3]. Около 60% из них потеряли работу под давлением партнёра, что подрывает их финансовую независимость и усложняет процесс выхода из зависимых отношений (Randawar, 2021) [4].

На фоне растущего внимания к проблеме домашнего насилия особую значимость приобретают системы социальной поддержки. Они играют ключевую роль в профилактике насилия и реабилитации пострадавших, предлагая кризисные центры, психологическое консультирование, юридическую помощь и образовательные программы. Эти структуры обеспечивают жертвам важные ресурсы, способствующие восстановлению чувства безопасности и защищённости [5].

Исследование социальной поддержки в контексте домашнего насилия опирается на несколько важных теоретических моделей, которые помогают глубже понять причины и механизмы возникновения насилия, а также возможные подходы к его предотвращению. Один из таких подходов – **экологическая модель**, рассматривающая насилие как сложное явление, обусловленное множеством факторов, действующих на уровнях личности, семьи, общества и культуры. Эта модель предполагает, что для создания эффективной системы помощи необходимо учитывать влияние всех уровней социальной структуры, от индивидуального до институционального [6].

Ещё один важный подход – это теория социальной сети, акцентирующая значение как формальных, так и неформальных связей в социальной поддержке жертв. Исследования подтверждают, что наличие социальной сети снижает вероятность повторного насилия, так как поддержка со стороны окружения может действовать как буфер, защищающий от стресса и помогая жертвам быстрее восстановиться. Поддерживающая сеть играет важную роль не только в предотвращении насилия, но и в содействии реабилитации и укреплении социального положения пострадавших [7].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Узбекистане проводятся значительные реформы, нацеленные на достижение гендерного равенства и борьбу с домашним насилием. Центральное место в этих процессах занимает совершенствование социальной поддержки для женщин, ставших жертвами насилия. За последние годы Узбекистан добился значительных успехов в этой области, включая принятие ряда ключевых законов и улучшение позиций в глобальных гендерных индексах. Например, принятие Закона о защите женщин от домашнего насилия в 2019 году [8] и последующих резолюций стало важным шагом на пути к усилению защиты жертв и открытию этой темы для более широкого обсуждения в обществе. Принятие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей» [9] также является важным шагом.

Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, установлена ответственность за понуждение к половому сношению лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, близкого родственника, бывшего супруга (бывшей супруги), лица, проживающего совместно на условиях ведения одного хозяйства, а также

лица, имеющего общего ребенка. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Введена ответственность за семейное (бытовое) насилие, включая воспрепятствование осуществлению права на собственность, образование, охрану здоровья и (или) труда, умышленное повреждение имущества и личных вещей, унижение чести и достоинства, запугивание, изоляцию от близких родственников [10].

Кроме того, принятие указа президента «О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг жертвам домогательств и насилия» [4] предусмотрело внедрение комплексной системы социальных услуг по принципу «семья - махалля - район и область». С 1 июня 2024 года введена процедура предоставления социальных, психологических и юридических услуг без необходимости получения охранный ордера женщинам, которые пострадали или рискуют пострадать от домогательств и насилия.

Регистрация случаев преследования и насилия осуществляется на основании обращений, поступивших по телефону «102» дежурной части органов внутренних дел, а в течение 24 часов с момента выявления факта преследования и насилия или угрозы их совершения должны быть проведены мероприятия, включая беседу с лицом, совершившим домогательство и насилие, с участием активистки женского движения и участкового инспектора профилактики, выдачу охранный ордера инспектором по профилактике и помещение пострадавших женщин и их несовершеннолетних детей в отделения неотложной помощи центральных районных (городских) больниц. Официальные охранные ордера и информация о пострадавших передаются в центры «Инсон» через Единую национальную информационную систему социальной защиты населения.

Однако, несмотря на эти достижения, активисты указывают на недостатки в общем реагировании, касающиеся сбора данных, законодательной базы и слабых мест в защите от гендерного насилия и преследования за него.

Несмотря на значительный прогресс в законодательной и социальной сферах, Узбекистан сталкивается с рядом серьезных вызовов и проблем в области борьбы с домашним насилием и защиты прав женщин. Эти проблемы имеют комплексный характер и требуют системного подхода для их эффективного решения.

Также отметим, что если к 2030 г. Узбекистан достигнет того же уровня урбанизации, что и страны со средним уровнем дохода, то его городское население составит 34,4 млн. чел. То есть, перед Узбекистаном все острее будет вставать вопрос синтеза модернистских ценностей города в традиционные сельско-ориентированные устои. Как отмечает социолог Сеитов А.П., урбанизация способствует более быстрым изменениям образа жизни, включая трансформацию роли и места традиционной семьи [11].

При этом, патриархальные стереотипы и традиционные взгляды на роли мужчин и женщин в обществе остаются одной из основных причин насилия. Социологические исследования показывают (см. Рис.1), что наибольшее количество респондентов (37,1%) ориентируются на все нормы, что свидетельствует о стремлении учитывать религиозные, традиционные и правовые аспекты в семейной жизни. Значительная часть респондентов (27,9%) придерживается религиозных и шариатских правил, подчеркивая важность религии в семейных ценностях. Четверть респондентов (25,4%) ориентируются на традиционные нормы и обычаи, что указывает на их значительное влияние на семейные отношения. Примерно 24,1% респондентов следуют законам и правилам, что указывает на рост правовой грамотности и стремление к соблюдению юридических норм.

Небольшая доля респондентов (12,9%) безразлична к социальным нормам, что может указывать на апатию или стремление к независимости от установленных норм (Основано на исследовании, проведенном Научно-исследовательским институтом семьи и гендера в 2022 году). Эти данные подчеркивают сложность социальных норм в Узбекистане и необходимость комплексного подхода для улучшения семейных отношений и защиты прав женщин.

Рис. 1. Мнения респондентов о социальных нормах (в процентах)

Исследования, проведённые Научно-исследовательским институтом семьи и гендера в 2022 году, демонстрируют сложную картину брачных и семейных отношений в Узбекистане, требующую глубокого анализа и понимания для разработки эффективных мер по защите прав женщин и укреплению семейных структур. Большинство браков в Узбекистане заключаются через свах (39,9%), на основе взаимной симпатии (33,9%) и по воле родителей (21%). Этот факт подчеркивает сохранение традиционных практик и влияние культурных норм на брачные отношения. Однако наличие принудительных браков, несмотря на их меньшую распространенность, указывает на продолжение практик, нарушающих права женщин на свободный выбор супруга и автономию в личной жизни.

В 67,8% семей происходят разногласия и конфликты, причем у 17% респондентов конфликты возникают несколько раз в неделю. Это свидетельствует о значительном уровне напряженности и нестабильности в семейных отношениях. Частые конфликты могут негативно сказываться на психологическом состоянии членов семьи, особенно детей, и способствовать развитию насильственных практик. Основные причины конфликтов включают отсутствие взаимопонимания (45,3%) и финансовые трудности (37,9%). Эти данные указывают на необходимость улучшения коммуникационных навыков и финансового благополучия семей. Отсутствие взаимопонимания может быть связано с различиями в ожиданиях и ролях супругов, что подчеркивает важность гендерного равенства и равноправия в семейных отношениях.

Давление и насилие часто связаны с тем, что жена возражает мужу (39,4%), ущемлением самолюбия мужа или его родственников (26%), самостоятельными действиями жены без разрешения мужа (25,3%) и плохим настроением мужа (24,4%). Эти причины отражают патриархальные установки и контроль над женским поведением, что создает условия для насилия и угнетения женщин. Ситуации, связанные с отсутствием любви (17,7%), состоянием опьянения мужа (15,7%), недостатками в ведении хозяйства (11%), подозрительными переписками (7,4%) и изменами (3,2%), также подчеркивают важность эмоционального благополучия и взаимного уважения в браке (см. табл.1).

Таблица 1.

Причины давления и насилия в отношении женщин (в процентах)

Причина	%
Почему ваш супруг применил к вам давление и насилие?	
За то, что я ему возражала	39,4%
За то, что я ущемила его самолюбие и гордость	26,0%

Причина	%
За то, что я ущемила самолюбие его родителей и близких родственников	26,3%
За то, что я совершала действия без его разрешения и по своей инициативе	25,3%
За то, что он пришел домой раздраженным с улицы или с работы	24,4%
За то, что женился без любви	17,7%
За то, что пришел домой пьяным	15,1%
За то, что я не выполняла домашние дела вовремя	11%
За то, что заметил подозрительные действия в телефоне	7,4%
За измену	3,2%
Другое	11%

На сегодняшний день проблемы домашнего насилия активно изучаются и некоммерческими организациями (ННО), которые вносят значительный вклад в борьбу с этой социальной проблемой. Реализация проекта ННО «Оила» в 2023 году выявила несколько ключевых проблем, требующих пристального внимания и дальнейшего анализа. Одной из основных трудностей стало привлечение женщин, пострадавших от насилия, к участию в тренингах и семинарах. Эта проблема указывает на недостаток доверия женщин к организациям, предоставляющим помощь, а также на существование социальных и культурных барьеров, препятствующих открытому обсуждению вопросов насилия. Дополнительно, логистические и временные ограничения, с которыми сталкиваются женщины, находящиеся в сложных жизненных условиях, могут также ограничивать их участие в подобных мероприятиях.

Низкий уровень правовой грамотности среди женщин свидетельствует о недостаточном информировании о доступных юридических ресурсах и правах. Ограниченный доступ к образовательным программам, особенно в сельских районах, способствует социальной изоляции и ограничивает возможности женщин получать необходимую правовую информацию и консультации. Это подчеркивает необходимость расширения образовательных инициатив и улучшения инфраструктуры для обеспечения доступности правовых знаний.

Недостаточная мотивация специалистов, работающих с жертвами насилия, представляет собой еще одну значимую проблему. Низкая заработная плата, отсутствие материальных стимулов и карьерных перспектив могут снижать мотивацию специалистов.

Эмоциональная и психологическая тяжесть работы с жертвами насилия может приводить к профессиональному выгоранию, что негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Недостаток специализированного обучения и постоянного повышения квалификации специалистов также играет важную роль в снижении их мотивации и уверенности в своих силах.

ВЫВОДЫ

Анализ существующих стратегий и подходов показывает, что для эффективного решения проблемы домашнего насилия необходим комплексный подход, включающий правовые, образовательные и социальные меры. Введение и усиление ответственности за семейное насилие способствовало повышению уровня защиты женщин, однако требуется дальнейшее улучшение законодательной базы для более эффективного применения этих мер.

Повышение правовой грамотности населения и обучение сотрудников правоохранительных органов и социальных служб являются ключевыми элементами в борьбе с домашним насилием. Образовательные программы должны быть направлены на развитие навыков раннего выявления и предотвращения случаев насилия.

Необходимость увеличения числа кризисных центров и улучшения их финансирования очевидна для обеспечения эффективной поддержки жертв насилия. Эти центры должны предоставлять полный спектр услуг, включая психологическую, юридическую и экономическую поддержку.

Регулярные социологические исследования и использование гендерной статистики являются важными инструментами для выявления и анализа случаев насилия, что позволяет разрабатывать более точные и эффективные меры по их предотвращению. Взаимодействие с международными организациями позволяет перенимать лучшие практики и привлекать дополнительные ресурсы для борьбы с домашним насилием.

На основании выявленных проблем предлагаются следующие конкретные рекомендации и пути их реализации:

1. Повышение правовой грамотности пострадавших женщин. Необходимо организовать индивидуальные консультации и встречи с женщинами, пострадавшими от насилия, для информирования их о правах и доступных ресурсах. Следует проводить семинары и тренинги по правовым вопросам, а также разработать и распространить информационные материалы (буклеты, плакаты, онлайн-ресурсы). Важно запустить национальные информационные кампании через телевидение, радио, печатные издания и социальные сети для повышения осведомленности.

2. Разработка четких инструкций для специалистов. Ответственные органы должны совместно разработать и утвердить инструкции, детализирующие шаги, права и обязанности специалистов при работе с случаями насилия. Кроме того, необходимо проводить тренинги и семинары для сотрудников правоохранительных органов, социальных служб и медицинских учреждений, чтобы ознакомить их с новыми инструкциями и повысить уровень профессиональной подготовки.

3. Улучшение защиты и мотивации специалистов. Введение законодательных поправок, усиливающих ответственность за нападения на специалистов, работающих с жертвами насилия, необходимо для их защиты. Также следует обеспечить страховую защиту и дополнительные финансовые стимулы для этих специалистов, что повысит их мотивацию и эффективность работы.

4. Пересмотр и улучшение корректирующих программ для насильников. Анализ успешных международных программ и их адаптация к местным условиям поможет разработать эффективные реабилитационные программы для насильников. Введение обязательных программ реабилитации направлено на изменение поведения насильников и предотвращение повторных актов насилия.

5. Повышение квалификации специалистов. Разработка и проведение регулярных курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с пострадавшими, должны включать акцент на гендерно-чувствительный подход. Создание онлайн-платформы для дистанционного обучения и аттестации специалистов также является важным шагом.

6. Внедрение системы оценки уровня угрозы насилия. Изучение и адаптация международных методик оценки уровня угрозы насилия позволит внедрить эффективные инструменты оценки в работу правоохранительных органов и социальных служб, что улучшит профилактику и реагирование на случаи насилия.

7. Разработка инструкции по межведомственному взаимодействию. Формирование рабочих групп из представителей различных ведомств для разработки и согласования инструкции по межведомственному взаимодействию необходимо для повышения эффективности совместных действий. Обучение сотрудников ведомств по новым стандартам взаимодействия также улучшит координацию и сотрудничество.

8. Совершенствование процесса цифровизации. Разработка и внедрение централизованной информационной системы для координации действий различных служб позволит улучшить взаимодействие и обмен информацией. Обеспечение доступа к системе для всех заинтересованных сторон и интеграция с существующими базами данных также важны для повышения эффективности работы.

В целом, эти рекомендации направлены на решение конкретных проблем, выявленных в рамках исследования, и включают примеры лучших международных практик. Их реализация потребует координированных усилий всех заинтересованных сторон, включая государственные органы, общественные организации и международных партнеров.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. UN Women. (n.d.). Facts and figures: Ending violence against women. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>
2. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан. (2023). 1 831 женщина стала жертвой насилия и притеснения. Retrieved from официальный источник Генпрокуратуры.
3. Randawar D.K. (2021). Community Service as an Alternative Form of Punishment under the Domestic Violence Act 1994 in Malaysia. Retrieved from <https://globcci.org/wp-content/uploads/2021/08/Community-Service-in-Malaysia-2021.pdf>
4. Cameron R.W. (2011). The enactment of online social support by survivors of intimate partner violence. ProQuest. Retrieved from <https://search.proquest.com/openview/d2232d99b112c33d09c7e08a6cb93939/1?pq-origsite=gscholar>
5. Gregory A., Feder, G., Taket, A., & Williamson, E. (2017). Qualitative study to explore the health and well-being impacts on adults providing informal support to female domestic violence survivors. BMJ Open. Retrieved from <https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/3/e014511.full.pdf>
6. Turner H.A., Shattuck, A., & Finkelhor, D. (2017). Effects of poly-victimization on adolescent social support, self-concept, and psychological distress. SAGE. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260515586376>
7. Законодательство Республики Узбекистан. (2019). О защите женщин от домашнего насилия. LexUZ. Retrieved from <https://lex.uz/docs/4494712>
8. Законодательство Республики Узбекистан. (2023). О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей. LexUZ. Retrieved from <https://lex.uz/ru/docs/6430278>
9. Газета «Xalq So‘zi», (2023). О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей. Retrieved from <https://xs.uz/ru/post/o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-uzbekistan-v-svyazi-s-dalnejshim-sovershenstvovaniem-sistemy-nadezhnoj-zaschity-prav-svobod-i-zakonnykh-interesov-zhenschin-i-detej-3>
10. Законодательство Республики Узбекистан. (2024). О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг жертвам домогательств и насилия. LexUZ. Retrieved from <https://lex.uz/ru/docs/6916641>
11. Сеитов А.П., Уразалиева Г.Б. Этно-демографические особенности института семьи в Узбекистане / Постсоветские исследования. Т.6. № 3 (2023), С.332-340 // <https://cyberleninka.ru/article/n/etno-demograficheskie-osobennosti-instituta-semi-v-uzbekistane>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000